

**РЕСПУБЛИКАМИЗНИНГ ЖАНУБИЙ ВА МАРКАЗИЙ ХУДУДЛАРИ ШАРОИТИДА
ЎРИК МЕВАЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ
ТАЪСИРИ**

**ТошДАУ, (PhD) А.Э.Қаршиев
ТошДАУ, (Тютор) М.А.Уринбаева
ТошДАУ, талабаси Д.М.Умарова**

Аннотация: Мақолада Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари шароитида ўрик дарахтларининг ўсиб ривожланиши, юқори ҳосилдорлиги, шох-шаббанинг тўғри шаклланиши мевалар сифатининг ошиши ҳамда уларнинг экологик омилларга мослашувчанлиги маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларини ўрганишда истиқболли бўлган навларни танлаш учун олиб борилган тадқиқот кузатувлари ҳамда агротехник тадбирларнинг дарахт яшовчанлиги ва ҳосилдорлигига таъсири келтирилган. Шу билан бирга маълум бир ҳудуд иқлим шароитларига мослашувчан навларни танлаш ҳамда уларга мос агротехник тадбирларнинг ўз вақтида қўлланилиши зарурлиги акс ҳолд ҳосилнинг оғирлиги натижасида шохлар синиб, дарахт шикастланиши мумкинлиги ҳамда бунинг олдини олиш учун дарахтларнинг шох-шаббаларини буташ орқали тартибли шакл бериш ва йиллик новдаларини тартибли шакллантирилгандагина дарахтларда шох-шаббанинг тўғри шаклланиши, мева сифатининг яхшиланиши, ташқи шароитларга мослашувчанлиги ошиши ва бошқа ижобий хусусиятлари келтирилган.

Калитли сўзлар: Истиқболли, мева, шакл, новда, экологик омиллар, сифат, куртак, буташ, гул, ҳосил, боғ, маҳаллий, ҳудудлар, четдан, иқлим, танлаш.

Аннотация: В условиях Южных и центральных регионов Узбекистана в статье представлены научные наблюдения, проведенные с целью отбора сортов, перспективных при изучении отечественных и зарубежных сортов абрикоса, и влияние агротехнических мероприятий на жизнеспособность и продуктивность деревьев: развитие роста абрикосовых деревьев, высокая урожайность, повышение качества плодов и их приспособляемость к факторам окружающей среды. В то же время, необходимость подбора сортов, адаптируемых к климатическим условиям конкретного региона, и своевременного применения подходящих агротехнических мер обусловлены тем, что вес собранного урожая может привести к поломке ветвей и повреждению дерева, и, чтобы предотвратить это, необходимо придать ему упорядоченную форму путем обрезки ветвей деревьев и правильной формы.

Ключевые слова: Перспективный, плод, форма, стержень, факторы окружающей среды, качество, бутон, кустарник, цветок, культура, сад, местный, регионы, зарубежный, климат, селекция.

Abstract: in the conditions of the Southern and central regions of Uzbekistan, the article presents scientific observations conducted to select varieties that are promising in the study of domestic and foreign apricot varieties, and the impact of agrotechnical measures on the viability and productivity of trees: the development of apricot tree growth, high yields, improved fruit quality and their adaptability to environmental factors. At the same time, the need to select varieties that are adaptable to the climatic conditions of a particular region and timely application of appropriate agrotechnical measures is due to the fact that the weight of the harvested crop can lead to breakage of branches and damage to the tree, and to prevent this, it is necessary to give it an orderly shape by pruning tree branches and the correct shape.

Keywords: promising, fruit, shape, stem, environmental factors, quality, bud, shrub, flower, culture, garden, local, regions, foreign, climate, breeding.

Кириш. Ўрик Ўзбекистоннинг асосий ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги меваларидан бири бўлиб, асосан Фарғона ва пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд Зарафшон водийсида кенг тарқалган. Меваси моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ва жуда оз миқдорда салицил ва вино)

кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ канд моддаси бўлади. Ўрта Осие худудларида ўсадиган кўпчилик ўрик навларининг мағзи ширин бўлиб, бодом мағзи каби истеъмол қилинади. Таркибида 45-58% мой ва 28% га яқин оксил бўлади. [1].

Илмий мабаъларда келтирилишича, ўрик инсон томонидан маданийлаштирилган қадимги мева турларидан бири бўлиб, келиб чиқиш ватани Арманистон ҳисобланган бўлсада аммо кейинчалик Хитой эканлиги аниқланган. Шу билан бир қаторда кўплаб адабий маълумотларда келтирилишича ўрикнинг ватани Ўрта Осий эканлиги ҳам тасдиқланган, чунки ҳали ҳам бу минтақада ўрикни ёввойи ҳолда кўплаб учратиш мумкин. Ўрик Ўзбекистонда эрамиздан олдинги VI-VII асрлардан маълум тур ҳисобланади [2, 3, 4].

Ўсимликларда онтогенез даври давомида ўз наслини генетик ўзгаришлари орқали наслдан-наслга қолдириш хусусияти мавжуд бўлиб, барча маданий мевали ўсимликларда ўсиш-ривожланиш ва мева ҳосил қилиши ташқи муҳит омиллари билан бевосита боғлиқ бўлиб, буларга ҳарорат, ёруғлик, сув, ҳаво, тупроқ каби ташқи омилларнинг таъсири мисол бўлади. Ҳар бир омилнинг ўсимликларга таъсир даражаси бошқа бир омиллар билан таъминланиш даражасига боғлиқ [5].

Ўрик навларининг юқори сифатли, экспортбоп, ҳосилдор, йирик мевали навларига бўлган талаб ошиб бормоқда, Бу бозор иқтисодиёти рақобатларига мос келади. Шу сабабли ўрикнинг турли хил экологик зоналарда етиштирилаётган навларини ўрганишни талаб этмоқда. Изланишлар ва кузатувлар натижасига кўра, йирик мевали нав ва дурагайларнинг аксарияти Хитойда етиштирилаётган навлар ҳисобланади. Кўпроқ қисми Европа гибридлари орасида учрайди. Европа ва Эрон-Кавказ гибридлари орасида ўртача йирик мевали (50 г) навларнинг энг кўп қисми аниқланган. Бу меваларнинг таъм сифатига кўра Эрон-Кавказ навларида сезиларли камчиликлар кузатилган 4 балл, Бошқа экологик худудларда етиштирилаётган

меваларда эса ўртача 5 баллда аниқланган [6, 7].

Ташқи муҳитга бўлган муносабати ўрганилганда, гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилган ва олинган натижалар совуққа бўлган талаби ва гуллаш санаси ўртасида ижобий боғлиқлик бўлганлиги, шунингдек тиним давридан чиқиш учун совуқ ҳарорат зарур бўлиши аниқланган. Гуллаши учун эса иссиқлик талаб қилиниши ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлиги кузатилган. Ўрик дарахтлари органларида крахмал концентрацияси совуқ таъсир қилиши сайин камайиб, аксинча глюкоза ва фруктоза эса кўпайиши аниқланган [8, 9].

Илмий аҳамияти: Тошкент давлат аграр университети тажриба бўлими майдонида мавжуд маҳаллий ва интродукция қилинган ҳосилли ўрик дарахтларида ҳамда бунга қиёсий усулда Республикамизнинг жанубий минтақасида ўсиб ривожланган ҳосилли ўрик боғларида олиб борилган ўрик навларида таққослаб ўрганилди. Тадқиқотлар олиб борилган Тошкент давлат аграр университети тажриба майдони Тошкент вилояти Қибрай туманининг шарқий томонида, Қибрай шаҳрининг марказидан 9 км узоқликда жойлашган. Шунингдек, тадқиқот майдони шимолий, шарқий ва жанубий томонлари ихота дарахтлари билан ўралмаган бўлиб, ғарбий томонидан хонадонларнинг чегараси билан ўралган. Шу сабабли бу худуддаги изғирин совуқ ва гаремсел иссиқ шамол Қибрай шаҳри ва унинг атрофидаги худудларга нисбатан камроқ бўлиб, ўсимликлардаги ўсув даври Қибрай шаҳрига нисбатан 3-4 кун эрта бошланишига сабаб бўлади.

Сўнгги йилларда боғдорчилик соҳасидаги кўплаб хорижий илмий-тадқиқот муассасалари ва маҳаллий селекционерлар томонидан фойдали сифатлар комплексига эга бўлган ўрик навлари яратилган. Республикамизда бу борада ҳали етарлича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Шундан келиб чиқиб, Қашқадарё вилояти шароитида илмий ўрганилмаган ўрикнинг янги навлари, уларни ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

ва четдан келтирилган ўрик навларида олиб борилган.

Республикамининг барча минтақаларида ўрик мевалари ва маҳсулотларини етиштириш турли хил омиллар натижасида кескин камайиб кетган. Вужудга келган муаммоларни ҳал этишда ва ўрикзорларни ҳамда уларнинг ҳосилдорлигини янада кўпайтиришда энг аввало ҳар бир ҳудуд учун иқлим шароитга мос навларни танлаш, шунингдек уларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратилган самарали агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш зарур бўлмоқда.

Ўрик навларининг аксариятида асосан киш-баҳор мавсумида гул куртакларининг ва ҳосил бўлган меваларнинг эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шу сабабли бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда навларни танлаш, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш орқали мунтазам мева етиштиришга эришиш мумкин.

Ўрик навларининг биологик хўжалик хусусиятлари. Ҳар бир навнинг биологик талаблари ва хўжалик-технологик хусусиятлари асосан маданийлаштирилаётган ҳудуднинг табиий тупроқ-иқлим шароитларига мос келиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Ўрик навларида йиллик биологик фазаларини ўрганишда тадқиқотлар давомида ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар усулидан фойдаланилди. Тажрибада ўрганилган маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари дарахтларида фенологик фазаларнинг ўтиш муддатларини кузатиш улар ўртасида маълум тафовутни аниқлаш имконини берди.

Тадқиқот натижалари. Ўрикни ёки бошқа мевали дарахтларни етиштиришда ҳар бир навнинг биологик талаблари ва хўжалик-технологик хусусиятлари асосан маданийлаштирилаётган ҳудуднинг табиий тупроқ-иқлим шароитларига мос келишига боғлиқ бўлади. Ўрик навларининг йиллик биологик фазасини ўрганиш учун ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар усулидан фойдаланиб, маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари дарахтларида фенологик фазаларнинг ўтиш муддатларини кузатиш натижасида улар ўртасида маълум тафовутни аниқлаш имконини берди.

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик дарахтларининг йирик барг сатҳи Субхоны (st) навининг сув миқдори (1,03 г) нисбатан Шелечко (1,58 г), Краснощекий (1,33 г), Сарвари (1,27 г) ва Нурафшон (1,24 г) навларида бўлган бўлса, аксинча, Курсадык ва Мароканд навларида (0,67 г) – 0,36 г кам бўлганлиги аниқланди (1-расм).

Барг сатҳи ўртача шаклланган 6-8 ёшли ўрик навларида баргдаги энг кўп сув миқдори Шелечко (1,04 г), Сарвари (0,99 г), Краснощекий (0,96 г) ҳамда Рухи Джуванон Миона (0,94 г) навларида бўлиб, Субхоны (st) навининг сув миқдори (0,83 г) нисбатан тегишли равишда 0,21; 0,16; 0,13 ва 0,11 г юқори эканлиги аниқланди. Аксинча, Субхоны (st) навига нисбатан Нурафшон (0,81 г), Алишер (0,76 г), Мулла Садык (0,73 г), Гулистан (0,69 г), Мароканд (0,65 г), Вымпел (0,61 г), Авецина (0,56 г), Буривестник (0,55 г), Салимий (0,52 г) ҳамда Курсадык (0,51 г) навларида сув миқдори кам эканлиги маълум бўлди.

Сув миқдори, г	Сув миқдори																		
	майда	0,57	0,48	0,60	0,49	0,31	0,55	0,39	0,53	0,45	0,26	0,55	0,72	0,70	0,24	0,59	0,59	0,81	0,78
Баргнинг г курук оғирлиги, г	ўртacha	0,83	0,56	0,76	0,55	0,61	0,69	0,86	0,96	0,51	0,65	0,73	0,81	0,94	0,52	0,99	0,86	1,04	0,88
	йирик	1,03	0,70	0,98	0,98	0,82	0,92	0,93	1,33	0,67	0,67	0,99	1,24	1,13	0,86	1,27	1,04	1,58	1,03
	майда	0,01	0,01	0,06	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02
Баргнинг г нам оғирлиги, г	ўртacha	0,02	0,02	0,08	0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
	йирик	0,04	0,02	0,09	0,02	0,05	0,02	0,04	0,06	0,02	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,07	0,04
	майда	0,58	0,49	0,66	0,50	0,33	0,56	0,41	0,55	0,46	0,28	0,56	0,73	0,72	0,26	0,62	0,61	0,84	0,80
Баргнинг г нам оғирлиги, г	ўртacha	0,85	0,58	0,83	0,56	0,64	0,70	0,89	0,99	0,52	0,67	0,75	0,85	0,97	0,55	1,01	0,90	1,08	0,91
	йирик	1,07	0,72	1,06	1,01	0,87	0,94	0,97	1,39	0,69	0,70	1,04	1,28	1,18	0,88	1,31	1,09	1,65	1,07

- Советский (st)
- Авецина
- Алишер
- Буривестник
- Вымпел
- Гулистан

1-расм. Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг майда, ўртача ва йирик барг сатҳидаги сув миқдори кўра қурғоқчиликка чидамлилиги

Барг сатҳи майда бўлган ўрик навларининг Советский (st) навида баргдаги сув миқдори – 0,57 г бўлиб, унга нисбатан Шелечко (0,81 г), Ширпайванд (0,78 г), Нурафшон (0,72 г) ҳамда Руҳи Джуванон Миона (0,70 г) навларида 0,24-0,13 г оралиғида сув миқдори кўп бўлганлиги аниқланди. Аксинча, майда баргларда энг кам сув миқдори Советский (st) навида нисбатан Красный Партизан (0,39 г), Вымпел (0,31 г), Мароканд (0,26 г) ва Салимий (0,24 г) навларида кузатилди. Демак, маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари баргида энг юқори сув миқдори Шелечко (1,14 г) навида бўлган бўлса, аксинча, энг кам сув миқдори Мароканд (0,53 г) навида аниқланди.

ХУЛОСАЛАР. Тадқиқотларда олинган натижаларга кўра ўрганилган ўрик навларида гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилган бўлиб, совуққа бўлган талаби ва гуллаш санаси ўртасида ижобий боғлиқлик бўлганлиги, шунингдек тиним

давридан чиқиш учун совуқ ҳарорат зарур бўлиши ҳамда гуллаши учун эса иссиқлик талаб қилиниши ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлиги аниқланган.

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларига морфобиологик ва хўжалик нуқтаи назардан баҳо берилганда улар орасидан юқори ҳосилдорлиги, абиотик омилларга (қурғоқчиликка, иссиққа ва совуққа) чидамли навларни ажратиш, ўрик навларининг истиқболли навларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигининг илмий асосланишига бевосита боғлиқ ҳисобланади.

Ўрик навларини қимматли хўжалик белгилари, абиотик омилларга чидамли истиқболли ўрик навлари асосида боғ барпо қилиш учун илмий тавсиялар ишлаб чиқиш, шунингдек, сифатли мева ва юқори ҳосил олишни таъминловчи агротехник тадбирни ишлаб чиқаришни илмий асослари шаклланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рибоков.А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.
2. Потапова, В. А. Плодоводство / Под ред. В. А. Потапова, Ф. Н. Пильщикова.- М.: Колос, - 432 с.
3. Савчишкина, К. Т. Перспективы развития косточковых культур в зоне Северного Кавказа / К. Т. Савчишкина // Селекция и сортоизучение косточковых, ягодных и орехоплодных культур на Северном Кавказе: сб. науч. тр. Новочеркасск, 1990.- с. 5-8.
4. Смыкова, В. К. Абрикос/Под. Ред. В. К. Смыкова.- М.: Агропромиздат, 1989.- 240 с.
5. Ахматова, З. П. Размещение абрикоса в различных экологических условиях / З. П. Ахматова // Природно-ресурсный и эконом. Потенциал горн, и предгорн. регионов России и принципы создания «устойчивых» агроландшафтов. Владикавказ, 1996- с.145-146.
6. Корзин В. В. Интродуцированные сорта и формы абрикоса перспективные для селекционной работы / В. В. Корзин, В. М. Горина // Актуальные проблемы прикладной генетики, селекции и биотехнологии растений: Междунар. науч. конф., посвященная 200-летию Ч. Дарвина и 200-летию Никитского ботанического сада 3-6 нояб 2009 г: тез. докл. Ялта, 2009. – С. 84.
7. Корзин В. В. Качество плодов сортов и форм абрикоса, интродуцированных в Крым / В. В. Корзин, В. М. Горина, А. А. Рихтер // Генофонд южных плодовых культур и его использование: сб. науч. трудов Гос. Никит. ботан. сада. – Ялта, 2010. – Т. 132. – С. 87-95.
8. Gonzalez. D Changes on carbohydrates and nitrogen content in the bark tissues induced by artificial chilling and its relationship with dormancy bud break in *Prunus* sp. / D. Gonzalez-Rossia, C. Reig, V. DAVIS et al.//Scientia Horticulturae. – 2008. – V. 118, N. 4. – P. 275-281.